

Förväntade resultat

- Ett ramverk för livsmedelssystemet, holistiska indikatorer och en behovsanalys som vägleder modellering av jordbruk och livsmedel.
- En modulär verktygslåda för modellering av hållbara livsmedelssystem, som stödjer medlemsländernas förmåga till jordbruksmodellering.
- Bedömning av möjliga framtida alternativ för jordbruks- och livsmedelspolitiken.
- Övervakning och prognostisering av miljömässiga, sociala & ekonomiska indikatorer i EU:s livsmedelssystem.
- En ny generation modellerare inom jordbruks- och livsmedelssystem och ett EU-omfattande nätverk av modellanvändare.
- En plattform för resultatspridning och intressenter som samlar experter inom livsmedelssystem, modellerare och analytiker, och ger dem öppen tillgång till ACT4CAP27-portalen.
- Analyser av jordbrukspolitiken som påverkar hur EU:s livsmedelssystem fungerar, genom samverkan med centrala intressenter på regional, nationell och EU-nivå.
- En interaktiv färdplan som beskriver vägar för att uppnå hållbara livsmedelssystem på medellång till lång sikt i EU.

Partners

Projektkoordinering

Siemen van Berkum, projektkoordinator
Hans van Meijl, projektkoordinator
Wageningen Social & Economic Research,
Haag, NL

Besök vår hemsida och Zenodo-sida

www.act4cap27.eu

[https://zenodo.org/
communities/act4cap27-eu-project/](https://zenodo.org/communities/act4cap27-eu-project/)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på sociala medier

Projektinformation om CORDIS

[https://cordis.europa.eu/
project/id/101134874](https://cordis.europa.eu/project/id/101134874)

Projektets varaktighet

03/2024 - 02/2029

© ACT4CAP27, 2025

ACT4CAP27

**Förbättra kapacitet och
analytiska verktyg för att stödja
den gemensamma jordbrukspolitiken
efter 2027**

Finansieras av Europeiska unionen. Horizon Europe Grant Agreement Nr. 101134874. Åsikter och åsikter som uttrycks är endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

**Finansieras av
Europeiska unionen**

Utmaningar i policykonsekvensbedömning

Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) är den Europeiska unionens hörnsten för att stödja jordbruket, säkerställa livsmedelssäkerhet och främja landsbygdsutveckling. I linje med målen för den europeiska gröna given, som omfattar "från jord till bord"-strategin och strategin för biologisk mångfald, spelar CAP en avgörande roll för omställningen till ett mer hållbart europeiskt jordbruks- och livsmedelssystem.

De befintliga kvantitativa modelleringsverktögen står inför en enorm utmaning att på ett heltäckande sätt hantera med de förändringar i politiken som den europeiska gröna given innebär. Behovet av att anpassa sig till de ambitiösa målen, inklusive mål för hållbarhet och biologisk mångfald, gör att modelleringen av dessa teman måste förbättras avsevärt.

Stöd till evidensbaserad EU- politik för jordbruk och livsmedel efter 2027

ACT4CAP27 syftar till att förbättra analytiska möjligheter, verktyg och teknisk infrastruktur för samarbete inom en gemenskap för policymodellering.

Projektet studerar livsmedelssystem med ett omfattande angreppssätt. Fokus ligger på att bygga analytisk kapacitet för att göra kvantitativa bedömningar av effekten av kommande jordbruks- och livsmedelspolitik på ekonomiska, sociala, hälsorelaterade, miljömässiga och klimatmässiga dimensioner av livsmedelssystemets hållbarhet.

Genom att identifiera synergier, målkonflikter och samband, bidrar projektet till ökad effektivitet i utvecklingen av regelverk, särskilt mot bakgrund av de pågående chocker och störningar som påverkar Europa och världen.

Specifika mål

- UTFORMA ett konceptuellt ramverk för data och modellering. Ramverket används för att operationalisera och bättre förstå viktiga faktorer och indikatorer som påverkar hur väl EU:s livsmedelssystem fungerar, samt för att UTVÄRDERA effekterna av politiken.
- Utveckla en förbättrad modulär MODELLERINGS-verktygslåda för att kvantifiera omställningen till ett hållbart livsmedelssystem i EU och dess bidrag till samhällseliga mål.
- SÄKERSTÄLLA införande och uppdatering av den integrerade och modulära verktygslådan samt bygga upp en gemenskap av modellerare.
- Skapa en PLATTFORM för samverkan och dialog med intressenter – i olika skeden av projektet.

